

NOGIRON BOLANING AQLIY VA JISMONIY HOLATIGA MUSIQA MASHG'ULOTLARINING TA'SIRI

Abdullayeva Alfiya Maratovna

O'zbekiston davlat konservatoriyasi

“Fakultetlararo fortepiano ijrochiligi”

kafedrasi katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10725208>

Annotatsiya: Musiqa – bu so'zning zamirida olam sirlari mujassam, insonni yaxshilik va ezgulikka chorlovchi buyuk kuchdir. Har bir yosh va keksa qalblar san'atga oshuftadir. Musiqa inson ongu-shuuriga ta'sir etuvchi, turli holatlar - ba'zan quvnoq, ba'zan g'amgin kayfiyatlarni qo'zg'atuvchi, xotiralarni jonlantiruvchi, g'urur va o'zligimizni eslatuvchi ajib bir mo'jiza. Musiqa shunday go'zal bir chamanzor-ki, uning bo'stonida turfa gullar etiladi. Bu bo'stonda bir biriga o'xshamaydigan, bir birini takrorlamaydigan, an'ana va qadriyatlarimizni yanada yuksaltiradigan ijodkorlar avlodi qayta-qayta bo'y cho'zaveradi.

Kalit so'zlari: fortepiano, musiqa, psixologik va pedagogik, musiqiy terapiya, musiqiy mashg'ulotlar, kognitiv rivojlanish.

Musiqa - rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga psixologik va pedagogik yordam ko'rsatishda muhim o'rin tutadi. Ular bilan mashg'ulotlar tarkibiga musiqiy mashg'ulotlar kiradi va bunday bolalarning ota-onalariga ko'pincha musiqiy o'yinlar, qo'shiq aytish va musiqa ostida harakat qilish tavsiya etiladi. Bolani musiqa darslariga yo'naltirish orqali ota-onalar va mutaxassislar musiqaning shifobaxsh kuchiga ishonadilar. Darhaqiqat, musiqa bolaga umuman ahamiyat bermasa ham ta'sir qilishi ma'lum.

Musiqaning tinglovchiga ta'sirining turli darajalari ajralib turadi: psixologik (hissiy va kognitiv), psixofiziologik (faollik darajasidagi o'zgarishlar, vosita qo'zg'alishini tartibga solish), fiziologik (miyaning elektr faolligidagi o'zgarishlar, yurak urish tezligi va boshqalar). Musiqiy asarni shunchaki tinglash psixologik holat va tananing ichki jarayonlari jarayonida turli xil o'zgarishlarga olib keladi va agar odam musiqiy asarni ijro etishda ishtirok etsa, raqsga tushsa yoki shunchaki musiqaga o'tsa, bu ta'sir kuchayadi.

Shuning uchun, musiqaning o'zi ta'sir qilish imkoniyatini hisobga olgan holda, o'qituvchining e'tiborini u va bola o'rtasidagi o'ziga xos musiqiy o'zaro ta'sirni tashkil etishga ko'proq qaratadi. Musiqiy o'yinga jalb qilish, qo'shiq aytish, harakat qilish yoki musiqa ijro etish, bir tomondan, musiqaning bolaning psixologik holatiga ta'sirini kuchaytiradi, boshqa tomondan, uni kattalar bilan

birgalikdagi faoliyatga kiritishni osonlashtiradi, bu uning aqliy rivojlanishda rivojlanishi uchun zarur shartdir.

Bolalar bilan musiqa darslarida parallel ravishda ikkita yondashuv rivojlanadi. Ulardan biri, musiqiy terapiya, turli xil psixoterapevtik yo'nalishlarga tayanadi va aloqa o'rnatishga va bolaning psixo-emotsional sohasini rivojlantirishga qaratilgan. Ikkinchi yondashuvni musiqiy pedagogika deb atash mumkin. Musiqani pedagogik vosita sifatida ishlatish bolaga juda ko'p narsalarni o'rgatishi mumkin. Agar biz og'ir nogiron bolalar haqida gapiradigan bo'lsak, pedagogika va terapiya imkoniyatlarini birlashtirish eng katta ta'sirga erishishga imkon beradi. Bunday tadbirlarning maqsadi nogiron bolalarni ijtimoiylashtirish va reabilitatsiya qilishdir, bu bolalar va ularning ota-onalarini jahon musiqa madaniyati bilan tanishtirishni, bolalarning psixo-emotsional holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishni, psixologik to'siqlarni yengib o'tishni va aloqa yetishmovchiligini qoplashni anglatadi.

Tug'ilishdan oldin ham inson miyasi musiqani idrok etishga qodir va erta musiqiy o'rganish miyaning yuqori funksiyalarini faollashtirishning samarali vositasidir. Ma'lumki, qo'llar va miya o'rtasida yaqin bog'liqlik mavjud va shuning uchun barmoqlarning umumiy motorli ko'nikmalarini shakllantirish va muntazam ravishda mashq qilishda fortepiano chalish, nutqning rivojlanishiga rag'batlantiruvchi ta'sir bilan birga miya yarim korteksining ish faoliyatini yaxshilashning kuchli vositasidir. Bu yerda nogiron bolani reabilitatsiya qilishda fortepiano o'ziga xos imkoniyatlarini ta'kidlash kerak, bu musiqiy terapiyaning boshqa shakllariga nisbatan sezilarli afzalliklarga ega. Forteplano chalish texnikasini o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu bolaning kundalik hayotida zarur bo'lgan xarakter xususiyatlarini, ya'ni ish faoliyatini shakllantirishdir.

Qo'llarni rivojlantirish va muvofiqlashtirishda (bir vaqtning o'zida ikki qo'l bilan chalish), istiqbolli fikrlash va barmoq motorikasini takomillashtirishda fortepiano texnikasi ustida ishlashning afzalliklari qayd etilgan. Forteplano darslari, shuningdek, xotirani jadal rivojlantirishga yordam beradi, chunki cholg'u chalishni o'rganish musiqiy asarlarni yoddan ijro etishni o'z ichiga oladi.

Musiqiy va hissiy rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlik keng tarqalgan. Musiqa aynan hissiy sohaga qaratilgan va unga aniq ta'sir ko'rsatadi, kuchli his-tuyg'ularni uyg'otadi. Adabiyot va rasm bilan taqqoslaganda, musiqa tinglovchiga eng kam aniq ma'lumot, eng kam aniq tasvirlarni taqdim etadi.

Musiqani musiqiy bo'lmagan vositalar bilan birlashtirish hissiy yuksalishni yaratish (o'yinlar va ertaklardan foydalanish, materialni tasvirlash

uchun musiqiy bo'lmagan tasvirlar) darslarning jozibadorligini va ish samaradorligini sezilarli darajada oshirishga imkon beradi.

Ko'pincha, musiqa ijrochiga o'zining hissiy holatini ifoda etish eng oson bo'lgan shakldir. Va keyin musiqa darslari tashvish, o'zini namoyon qilish yoki atrofdagi dunyo bilan o'zaro aloqada bo'lgan bolalar bilan ishlashning eng samarali usuliga aylanadi. Musiqa asbobini chalishda bola boshqa musiqiy bo'lmagan faoliyatlarda unga mavjud bo'lmagan yangi ifoda vositalaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuni ham ta'kidlaymizki, musiqiy matn bilan klaviaturada to'g'ridan-to'g'ri ishlash mavhum fikrlashni rivojlantirishga, nozik vosita mahoratini oshirishga, vizual-motor va fazoviy muvofiqlashtirishni yaxshilashga va barcha turdagi xotira hajmini oshirishga yordam beradi. Musiqa darslari tananing bioritmlariga ham ta'sir qiladi: intellektual, jismoniy, hissiy. Bularning barchasi asta-sekin o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ko'nikmalarini yaxshilash va rivojlantirishga, nutqni boyitishga olib keladi: u yanada hissiy va ifodali bo'lib qoladi, bu umuman bolaning hayot sifatini yaxshilaydi.

Fortepiano chalishni o'rganish jarayonida barcha hissiy va motor organlarining rivojlanishi sodir bo'ladi: ko'rish, eshitish, teginish, mushak apparati — va shu bilan birga bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Fortepiano chalish usul ko'z olmasining mustahkamlanishiga va ko'z mushaklarining rivojlanishiga, ko'rish maydonining kengayishiga, vizual stimulga reaksiya tezligining oshishiga va tez vizual yo'nalishga olib keladi.

Fortepiano chalishda barmoqlarning tugmachalarga har bir tegishi taktil retseptorlarini bezovta qiladi va miya yarim sharini rivojlantiradi. Ularga turli xil barmoq kombinatsiyalarida chalganda unda turli xil tovushlar, uyg'unliklar tug'iladi, shu tufayli sezilarli darajada ko'proq hissiy qo'zg'alishni keltirib chiqaradi va bu holat bolaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zlashtirishi qiyin bo'lgan bolalarning ko'pchiligida uchraydigan xususiyatlardan biri bu harakatlarni muvofiqlashtirishning yetarli emasligidir. Murakkab motor harakatlarida mushak-skelet tizimi, bo'yinning katta mushaklari, oyoq mushaklari, qo'llarning kichik mushaklari ishtirok etadi. Musiqiy mashg'ulotlar ekspressivlik, sillilik, aniqlik va harakatlarni muvofiqlashtirishni rivojlantirishga yordam beradi. Musiqa bilan shug'ullanish avtomatizm(refleks)larni shakllantirishni osonlashtiradi, eshitish-motor koordinatsiyasini rivojlantirishga yordam beradi. Shuni ta'kidlash kerakki, mashg'ulotlar paytida harakatni mustaqil boshqarish imkoniyatlari kengayadi. Bolalar tovushli musiqada xuddi o'yin qoidalari kabi, harakatlar ketma-ketligini bajarishni, bir harakatdan ikkinchisiga o'z vaqtida o'tishni o'rganadilar.

Nutq buzilishlarini tuzatishda ham musiqiy mashg'ulotlarning roli katta. Musiqadan foydalanish tufayli bolalarda nutq faolligi oshadi, ovozni rivojlantirish, artikulyatsiya, nafas olish, nutqning ravonligi va ritmi ustida ishlash mumkin bo'ladi. Ekspressiv nutqning rivojlanishi ritm bilan chambarchas bog'liq. Ritm tuyg'usining shakllanishi, harakatlarning ritmi, shuningdek, nutqni rivojlantirish uchun asos, so'zning bo'g'inli tarkibini shakllantirish uchun zarur bo'lgan shartlar hisoblanadi.

Musiqqa bolaga gapirishni boshlash uchun birinchi turtki beradi. Ishning keyingi bosqichlarida, birinchi tovush birikmalari yoki so'zlarni chaqirish mumkin bo'lgandan so'ng, musiqiy dars boshqa muammolarni hal qilishga qaratilgan: nutqning ravonligi, tempi va ritmini rivojlantirish, so'z boyligini kengaytirish, ovozni rivojlantirish, nutq nafasi, artikulyatsiya, fonemik eshitish va boshqalar. Ritm hissi, xotira va intel- lektning rivojlanishida katta rol o'ynaydi. Musiqiy ritmni idrok etish, albatta, ba'zi ongsiz vosita reaksiyalarini o'z ichiga oladi. Bu sizning boshingiz, qo'llaringiz, oyoqlaringiz yoki hatto butun tanangiz bilan tebranishingizni ko'rishingiz mumkin.

Bolaning kognitiv rivojlanishi uchun eshitish ko'rishdan ko'ra muhimroq rol o'ynaydi. Musiqiy eshitish bir qator tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi: tovush balandligi, melodik, polifonik va boshqalar. Musiqqa, birinchi navbatda, eshitish analizatoriga murojaat qilib, eshitish e'tiborini va idrokini rivojlantirishga yordam beradi. Musiqiy mashg'ulotlar bolaga tovushga e'tibor berishni, tovush manbasini topishni, musiqqa asbobini u chiqaradigan tovush bilan bog'lashni o'rganishga yordam beradi. Shunday qilib, musiqiy mashg'ulotlar jarayonida hissiy sohaning (birinchi navbatda eshitish-motor va eshitish-vizual muvofiqlashtirish) va idrokning yaxshilanishi shubhasizdir.

Musiqiy mashg'ulotlar jarayonida bolalar asta-sekin musiqaga oddiy harakatlarni bajarishni boshlaydilar, ular qo'shiq repertuariga ega bo'lib, uni yanada kengaytirishi mumkin bo'ladi. Ular nafaqat passiv musiqqa tinglashga, balki qo'shiq aytishga, fortepiano chalishga ham qodir. Psixologlarning tadqiqotlari shuni isbotlaydiki, nogiron bolalar musiqiy faoliyatga kiritilishi kerak, bu jarayonda ularning motor, aqliy, hissiy va nutq funksiyalari yaxshilanadi, aloqa qobiliyatlari shakllanadi. Va bunday mashg'ulotlar qanchalik tez boshlansa, bolaning rivojlanishiga psixokorreksion ta'sir shunchalik samarali bo'ladi.

Afsuski, aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan, minimal miya disfunktsiyasi bo'lgan bolalar, ularning soni mamlakatimizda statistik ma'lumotlarga ko'ra o'sib bormoqda, musiqiy ta'limdan keng foydalanish imkoniyatiga ega emaslar,

chunki ular musiqa maktabida mavjud o'quv dasturini kerakli tezlikda o'zlashtira olmaydilar. Musiqa o'qituvchilarining juda oz qismi bunday bolalar bilan individual dasturlarda ishlashga jur'at etadilar. Ammo bu har bir o'quvchiga aniqroq va psixologik jihatdan to'g'ri yondashuvni topishga va unga eng mos keladigan ta'lim yo'lini tanlashga imkon beradigan individual ta'lim shaklidir. Albatta, bunday ish uchun o'qituvchi maxsus tayyorgarlikka ega bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Arxipova E. F. Miya falajiga chalingan bolalar bilan ishlash. M., 1989 yil.
2. Brusilovskiy L. S. Musiqiy terapiya / psixoterapiya bo'yicha qo'llanma. Toshkent, 1979 yil
3. Konstantinova I. S. "Nogiron bola bilan musiqiy mashg'ulotlar" M., 2018
4. Losev A. F. Musiqa mantiq mavzusi sifatida. M., 1927 yil.
5. Mamaichuk I. I. Rivojlanish muammolari bo'lgan bolalarga psixologik yordam. Qarang:, 2006.
6. Petruxina N. P. Nogiron bolalarni reabilitatsiya qilishda musiqiy terapiyaning roli to'g'risida // Pedagogika muammolari 2016, № 5
7. Chepelina N. L., Mashnich V. D., Gunko E. I. "Fortepiano bo'limida rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni o'qitish bo'yicha uslubiy tavsiyalar" Tomsk, 2016

